

Una favola cibernetica sulle *armonie del caos*

di Settimo Termini^a

Anche se appena uscito, l'*insolito* libro di Giuseppe Lupo è stato già ampiamente presentato e recensito¹. Non è quindi necessario, parlandone, indicare di cosa tratta. Si può, cioè, eliminare quell'apparato iniziale che, doverosamente, deve precedere una recensione per permettere di orientarsi. Se salto tutto questo non sto facendo una scortesia all'eventuale lettore perché quello che segue si rivolge a chi del libro sa già qualcosa; le divagazioni che seguono non hanno lo scopo di dare risposte o informazioni ma, auspicabilmente, spingere a porsi qualche domanda. Le domande sorgono (e si possono porre) solo se – in qualche modo - si sa già di cosa si sta parlando. Non si può chiedere a un neofita di intrattenerci sul contenuto di ciò che si appresta a imparare e conoscere. È anche chiaro da quanto precede che questa non è una recensione, poiché io solo un lettore e non un esperto di letteratura. Se, nel seguito, si incontrerà qualcosa che può somigliare a valutazioni è bene, a scanso di equivoci, chiarire subito che queste riguarderanno solo la possibile funzione che il libro può svolgere per capire il mondo di oggi non ad altri aspetti.

Anche se non serve indicare di cosa il libro tratti, possiamo (e, forse, dobbiamo) elencare alcune cose che ci verranno incontro appena girata la copertina blu in cui spiccano i tasti di una macchina da scrivere con evidenziati QWERTY (anche se non nella posizione usuale). Un nome, questo, che incontreremo spesso andando avanti nelle pagine e che è collegato al tema principale del libro che solo proprio alla fine verrà (dis)velato. Un nome che, nella sua leggera difficoltà ad essere pronunciato, avrebbe ben potuto essere proprio il titolo del libro come un modo per fare riferimento – in modo nascosto e implicito - alle difficoltà di individuare il bandolo per capire il vero messaggio che il libro vuole trasmettere. Difficoltà che nasce, forse, dal fatto che i messaggi trasmessi sono vari – a seconda della lettura che ne viene fatta. E vorrei anche aggiungere che, alcuni, vanno anche al di là della consapevolezza dell'autore, oltre che della sua volontà (cosa che pochi libri riescono a fare). Incontreremo il dilemma del dire e del non dire, della nostra trasparenza (agli altri ma anche a noi stessi), di quanto la nostra intimità possa e non debba essere violata dagli altri e dalle (o mediante le) macchine. Di quanto i nostri pensieri più profondi è bene che continuino ad essere avvolti dalla *nube della non conoscenza* (per usare una terminologia dei mistici medievali), simile, tra l'altro, alla *nube di lontananza* che avvolge i ricordi del protagonista (pagina 39) dopo essere

^a Associazione Marina Diana Mercurio, Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Palermo e DMI dell'Università degli studi di Palermo, settimo.termini@gmail.com, settimo.termini@marinadianamercurio.it.

¹ Vedi, ad esempio, Roberto Carnero, *Il '900 ticchetta su una macchina da scrivere*, Avvenire, martedì 18 febbraio 2025; Salvatore Silvano Nigro, *QWERTY, sui tasti le sirene della verità*, Il Sole 24 Ore, domenica 16 febbraio 2025; Mario Baudino, *“Storia d'amore e macchine da scrivere” va oltre il “romanzo olivettiano”*, Il Libraio.it, 15 febbraio 2025.

stato prelevato da “quattro uomini” sotto casa sua a Budapest. Momento in cui si accorge di avere con sé la “macchina da scrivere Olivetti” (che, vedremo, diventerà la sua *coperta di Linus*, una sorta di ancora di salvezza). I mistici medievali non si sono affacciati alla mente a caso; infatti, qualcosa di mistico, *il silenzio del limite*, è presente anche nell’esperienza del vecchio cibernetico che lo porterà a inventare QWERTY. Anche se il nostro *vecchio cibernetico*, quando era giovane, è stato anche a Palo Alto (“in uno degli appartamenti pragmatici e senz’anima che popolavano i sobborghi californiani”), il suo più grande risultato lui lo ha trovato proprio “nell’eterno confine dell’Europa che si annulla nell’Atlantico” (pagina 128). E, poiché viene poi aggiunto che quella è “la punta estrema dell’Occidente”, è spontaneo chiedersi se queste siano solo frasi che descrivono una situazione geografica e i connessi fenomeni atmosferici o si alluda anche a qualcos’altro. Si sta suggerendo che l’Occidente finisca in Europa e la più grande scoperta cibernetico-informatica è fatta proprio qui? Fatta da un ingegnere girovago sì, ma solo perché forzato ad andarsene dalla sua Ungheria e che poi ha preferito girovagare maggiormente in Europa, forse perché respinto dagli appartamenti “senz’anima”. Rimpianto (e implicito rimprovero per quello che ci siamo lasciati sfuggire) di quando l’Europa era il centro della scienza mondiale? Accenno al fatto che, come è accaduto col CERN, si può riacquistare questa centralità in alcuni settori se ci impegniamo ad mettere in pratica seriamente alcune delle caratteristiche che hanno segnato positivamente il nostro modo di fare europeo negli ultimi quattro o cinque secoli? Domande tanto più cruciali da quando giornalmisticamente è esplosa la mania sul ruolo dell’IA, su quanto l’Europa sembri fuori gioco nel settore. Ma poi ci sono tanti altri sviluppi che sembrano contraddire la vulgata iniziale. E recenti fatti politici sembrano corroborare l’intuizione che la punta estrema dell’Occidente sia realmente “nell’eterno confine dell’Europa che si annulla nell’Atlantico”. Quante domande fa sorgere una banale osservazione geografica se le parole per descriverla sono opportunamente messe insieme.

Ma torniamo al guazzabuglio di cose disparate con cui ci confronteremo se leggiamo il libro. Torniamo all’intervista (che solo di questo, in fondo, si tratta) che un giornalista italiano, sardo per la precisione, vuol fare a un nomade apolide rigorosamente europeo. “L’intervista più inusuale che gli sia capitata: imprevedibile il soggetto, imprevedibile il contesto. Qui siamo oltre il postmoderno” (pagina 114). Sballottolati dalla Danimarca al Portogallo, leggendo i dialoghi che si svolgono tra i protagonisti, saremo - implicitamente -, a nostra volta, interrogati anche noi, come già ci è successo più sopra. Poi saremo coinvolti in questioni riguardanti il *limen* e il *limes*, affrontando il problema dei confini in vari modi. Della separazione e del non mescolamento di acque e mari ma anche di frontiere che, fortunatamente e fortunatamente, si riuscirà ad attraversare spostandosi da una riva all’altra del fiume Elba. E non dimentichiamo “la linea della nebbia” che “sembra una riga di panna, sparisce e ricompare lungo la costa sull’oceano” (pagina 124). Leggeremo lettere mai inviate. Incontreremo una bellissima definizione delle spie interne di un regime, degli uomini “in cappotto e cappello” che si aggirano, in coppia per la città: “più che uomini sembravano cifre imperscrutabili del complicato teorema matematico che a quell’epoca governava le sorti del mondo” (pagina 46). Non ci verrà risparmiata la rivolta del 1956 in Ungheria e la sua repressione e ci recheremo nel Cimitero ebraico di Praga (indizio che

anche la famosa *primavera*, conosciuta col nome di questa città, sarà coinvolta nelle tematiche profonde del libro?) Incontreremo Dennis Gabor che regala, a Londra, una macchina da scrivere Olivetti Lettera 22 a un suo giovane visitatore ungherese e, in questi girovagari, passeremo anche da Ivrea prima di assistere a un uso improprio della custodia di questa stessa Lettera 22, come semplice contenitore (ma di documenti preziosi). Ci accorgeremo che domande sulla migliore sistemazione dei tasti in una macchina da scrivere e problemi legati alla migliore presentazione di un testo nel foglio possano “giustificare” attività di ricerca e possano anche, per vie traverse, portare, poi, a risultati scientifici estremamente innovativi (se non addirittura sconvolgenti) inquadrabili – a scelta del lettore – nel contesto dell’Intelligenza artificiale o della *vecchia cibernetica* (in assonanza a come il protagonista è quasi sempre chiamato oltre che con il titolo di ingegnere). Risultati futuribili e di fantasia ma, nella leggerezza della descrizione, non implausibili.

E, poi, del protagonista, “incontreremo”, per così dire, anche la moglie, *dal braccio addormentato* (frase di assonanza omerica). In due versioni, quella *Katalin* è un efficientissimo elemento di un gruppo che riesce a fare espatriare illegalmente le persone. Possiede una misteriosa storia alle spalle la cui nota caratteristica è data da gustosissime albicocche coltivate in una campagna priva di acqua corrente e luce elettrica. Forse non c’è alcun mistero dietro tutto questo ma i cenni sono dati in modo tale che, come in certe descrizioni delle Langhe di Cesare Pavese, leggendo sembra che anche qui rintocchino echi omerici. Il nome *Katalin*, poi, per assonanza sonora con *Catalina*, una delle bruje di Carlos Castaneda, ha rafforzato l’immagine mitica (stupendomi io personalmente della somiglianza linguistica dello stesso nome in contesti diversissimi come l’ugro finnico e latino). In versione *Ann Lee* è la protagonista assoluta del libro, in “totale assenza”. Non posso non pensare che essa sia non solo ispirata dall’*Annabel Lee*, così coinvolgentemente evocata da Edgard Allan Poe, ma sia (stata) addirittura la sua reincarnazione (magari anche grazie alle arti magiche di *Catalina*). Come Poe di *Annabel*, così di *Ann Lee* il vecchio cibernetico potrebbe sicuramente affermare che “this maiden she lived with no other thought than to love and be loved by me”. Anzi non solo potrebbe. Lo fa, e in modo esplicito, quando ne parla. Anche la tomba si trova in riva al mare. La morte di *Annabel Lee* avvenne per un vento freddo uscito da una nube ma la causa vera fu l’invidia degli angeli per il loro amore. Di cosa *Ann Lee* sia morta, dieci anni prima della storia narrata, non li conosciamo. Non ci è noto neanche se il vecchio cibernetico sappia dove è sepolta. Che sappia che è morta (anche se non lo ammette), però, non ci sono dubbi. Non si possono reggere dieci anni di giochi verbali con la governante, come quelli a cui noi abbiamo assistito per soli due giorni, se non stai recitando una parte. Anche sui veri motivi non ne sappiamo molto ma qualcosa di più sì. L’unica cosa che il giornalista riesce a strappare alla governante è un gesto “che vorrebbe suggerire: vecchie storie, ruggine antica, colpe del Novecento”. E allora ci viene in mente la “nube di lontananza” che ha avvolto tutta la vita del protagonista. Se non l’invidia degli angeli anche qui ha giocato un ruolo qualcosa di non banale che non conosceremo mai. Infine, l’iscrizione sulla tomba di *Ann Lee* (“Una donna riposa qui per non ascoltare nient’altro che il vento e il mare”) ci ricorda che anche *Annabel Lee* giace in un sepolcro vicino al mare, “in her tomb by the sounding sea”.

Tutto questo sullo sfondo dei rapporti umani, di lavoro, affetto, stima, amicizia e amore (che è anche nel titolo del libro). Come fa da sfondo, in altro ruolo, il contesto sociale e politico. Che i rapporti umani e tutto il resto siano presenti è naturale trattandosi di un romanzo. Lo fanno tutti i romanzi. Che, però, il racconto riguardi *solo* lo sfondo mentre l'essenziale non viene *narrato* è una sorta di paradosso. Ci viene in mente ciò che la volpe disse al Piccolo Principe²: *l'essenziale è invisibile agli occhi*. Forse la volpe si riferiva anche ai nostri occhi che stanno leggendo le pagine del libro.

Parliamo, adesso, un po' del contesto nel quale si svolge la vita del protagonista. Un periodo duro e drammatico che ha imposto alle persone scelte pesanti e definitive. Anche questo è sfondo ma ha connessioni più dirette ed essenziali con la narrazione e anche con i temi scientifici e tecnici a cui si allude. Se è vera l'ipotesi (che ritengo valida) che il crollo economico del socialismo reale (che ha condotto poi al suo disfacimento politico e alla sua scomparsa) sia legato anche al fatto che la dirigenza politica di quei paesi non ha capito il potenziale dirompente della rivoluzione informatica, allora la fuga avventurosa di quel giovane ungherese che sarebbe poi divenuto il vecchio cibernetico ci parla anche di questo. Possiamo rispondere in modo affermativo a una domanda che ci eravamo posti prima. Siamo di fronte a una premonizione letteraria. L'incontro decisivo che permetterà la conclusione positiva della fuga in Occidente non avviene per caso nel cimitero ebraico di Praga. Ci pone davanti agli occhi un fatto che non possiamo cancellare perché ha la testa dura. C'è un legame tra la rivolta ungherese del '56 (e del disgelo polacco dello stesso anno) con quello che avverrà dodici anni dopo, nel '68, proprio a Praga dove si svolge il funerale delle possibilità di sviluppo di quel modello economico. Funerale che si svolge dopo avere strozzato nella culla un'interessante proposta frutto del lavoro di alcuni anni. Perché lì, nel 1968, non veniva solo repressa la libertà di un popolo sovrano di scegliere la sua strada ma contemporaneamente si negava la sperimentazione di ciò che stava dietro e rendeva forte il tentativo di riforma di Dubcek e cioè gli studi di Rodovan Richta e di un nutrito gruppo di studiosi dell'Accademia delle scienze³. Quante connessioni interessanti sorgono se solo lasciamo che la mente divaghi liberamente mentre leggiamo il libro.

All'inizio ho definito insolito il libro. L'aggettivo è stato usato volendo fare un grande elogio. L'umana quotidianità (il quotidiano umano, per così dire) tende a fornirci variazioni di quello che ci è già familiare, un solito "sicuro", come l'usato di certe pubblicità. Ma l'insolito ci apre nuove prospettive. Il libro, poi, è insolito anche nel contesto della produzione del nostro autore. Dissimile dal grosso della sua narrativa, più simile, forse, per il contenuto, a parte dei suoi studi ma in forma prettamente ed esclusivamente narrativa senza nessun accenno a quelle divagazioni saggistiche che pur sono presenti in grandi

² Antoine de Saint-Exupéry, *Il Piccolo Principe*, Newton Compton, Roma, 2015.

³ Si vedano i due volumi: Radovan Richta, *Progresso tecnico e società industriale. Il contributo della scuola di Praga*, Jaca Book, Milano, 1977 e Radovan Richta, *La via cecoslovacca. Civiltà al bivio: le proposte di Praga per un nuovo socialismo*, Franco Angeli, Milano, 1978. A proposito della portata e dell'ampio respiro del progetto delineato in questi volumi, mi limito a riportare l'inizio di una frase (che, tra l'altro, continua in modo molto significativo): "La rivoluzione scientifica e tecnologica introduce un fattore di sviluppo nuovo e indipendente: lo sviluppo umano su di un largo fronte" (pagina 252 del secondo volume citato).

capolavori senza inficiarne il valore letterario. Quindi, da qui, la sua estrema novità. L'originalità del percorso da lui seguito. Una sorta di chiusura del cerchio degli interessi dell'autore, delle sue analisi e delle sue prove sia letterarie sia saggistiche (una chiusura in cui Giuseppe, però, non resterà intrappolato ma ne uscirà per chiudere, poi, altri cerchi). Poiché la produzione saggistica di Giuseppe tratta temi cruciali dei risvolti produttivi e scientifici della nostra società, la chiusura del cerchio dei suoi interessi e delle sue attività coincide, in un certo senso, con una presa di posizione su questi stessi temi pur se li ha presentati nella forma di una pura narrazione. Brevemente, Giuseppe tratta in modo accattivante temi cruciali del nostro tempo (nonché fondanti della nostra contemporaneità) e, per il modo che usa, accalappa, per così dire, il lettore costringendolo a riflettere su di essi. Con un romanzo, con un racconto, con una narrazione. Che, però, non è solo narrazione, per quanto godibilissima e di preziosissima fattura. Queste qualità contribuiscono a tenerci legati alla lettura riuscendo a farci sentire, intuire, anche *l'altro* che c'è oltre al racconto⁴.

Torniamo dopo questa lunga digressione all'argomento lasciato non concluso. Le varie allusioni, nel loro emergere, si compongono in modo strutturato e complesso, formando e fornendo altre narrazioni, implicite questa volta, un processo e procedimento da collegare forse alla "tacit knowledge" di cui parlava Polanji, parlando della scienza.

Un libro è tanto più importante - e, al di là della sua importanza, è tanto più utile per noi - quando riesce a comunicarci, in modo naturale, semplice e diretto discorsi diversi da quello

⁴ Cerco di ripetere la stessa idea in altro modo. Il libro di Giuseppe racconta una storia, come deve fare ogni *narrativa* e - come tutte le narrative *profonde* - spazia in alto. Tutte queste, per lo slancio che riescono a prendere, poi si precipitano in picchiata su di noi, entrandoci dentro e il loro effetto non riguarda solo la storiella (per quanto interessante possa essere), non è limitato al "racconto" ma allude anche a molte altre cose. Le diverse allusioni, per molti aspetti, sono programmate dall'autore. Forse alcune emergono da sole durante la scrittura della storia, di altre l'autore potrebbe non essere consapevole. La sua narrazione non si configura come semplice, (cioè, piatto) resoconto ma il raccontare evoca, fa emergere, qualcos'altro. È, quindi, un formidabile strumento per comunicare aspetti impliciti. Un'opera vera è sempre impegnata e parla del suo tempo e parlandone lo fa, non può non farlo, da un punto di vista specifico che, però, per il modo in cui lo fa, ci svela anche caratteristiche universali. Ottiene, in un senso profondo (con una forma che lo rispetta e rappresenta), quello che gli scritti apologetici, a tema o celebrativi, volendolo troppo ardentemente non riescono a dare. Riesce laddove questi falliscono. Un paradosso? Non tanto, ripensandoci, perché non si può essere creativi a comando. Se vogliamo cogliere qualcosa di profondo non possiamo programmare il risultato sulla base della nostra conoscenza di ciò che accade in superficie. Una conoscenza *innovativa* non può che venir fuori da ciò che di nuovo, inaspettato e non perfettamente descrivibile cogliamo, in modo naturale, da un'osservazione il più possibile scevra dalle gabbie interpretative solite. Dobbiamo andare in profondità ma questo lo possiamo fare con mezzi indiretti, sonde immaginarie, ipotetici ultrasuoni, accompagnati da teorie che ci permettono di collegare le risposte che ci danno questi nostri strumenti con quello che potrebbe essere lo svolgimento delle cose laddove non riusciamo a "vederlo" in maniera diretta. Ingmar Bergman ci ha indicato una via. *Intuire*, da ciò che si *scorge* attraverso la membrana traslucida dell'uovo che copre *il serpente*, il tipo di animale che verrà fuori. E questo, sperabilmente, non solo per prepararci all'emergere dei mostri (e, magari, impedirlo) ma anche per favorire la nascita di quel qualcosa di buono che, in un dato periodo storico, lo sviluppo della conoscenza e delle forze produttive rendono potenzialmente realizzabile. Ogni narrazione profonda è un esperimento. Un esperimento che può somigliare molto a quelli scientifici se usiamo modalità epistemologiche sofisticate non puramente descrittive.

letterale. Ma a volte riesce a fare di più. Riesce, anche, a evocare varie e disparate assonanze e analogie, fa emergere, appunto, connessioni non scontate. Mi spingerei oltre, il suo ruolo e la sua funzione è tanto più importante e cruciale quanto più le assonanze, le analogie evocate, le letture alternative, le narrazioni parallele non sono concluse non sono cristallizzate e quindi non sono utili per dare risposte ma sono una macchina straordinaria per porre nuove e ulteriori domande. Per farci scoprire, intuendoli, nuovi mondi ma sulla cui struttura e sul cui funzionamento abbiamo solo pochi cenni per cui risulta necessario ma per la natura stessa del processo che li genera piacevolmente stimolante indagare ancora, ripensare e riflettere e vedere ciò da cui eravamo partiti in modo nuovo, come se lo vedessimo per la prima volta.

Un sottotitolo di questo libro potrebbe essere proprio quello che è stato dato a queste brevi pagine che, a sua volta, si ottiene ricombinando le parole presenti nei nomi di due cose di cui adesso vorrei parlare. Apparentemente distanti tra loro ed entrambe non immediatamente collegabili al libro di cui stiamo parlando. Ma è proprio *questo* libro che ci induce a fare collegamenti, e poi a scriverli, cosa che, probabilmente, senza la sua lettura non avrei fatto (almeno nella forma in cui adesso stanno emergendo).

La prima. Nel libro non si parla mai esplicitamente di Norbert Wiener anche se in un certo senso è una presenza costante che, come un dio dell'Olimpo greco, potrebbe disvelarsi in qualsiasi momento. Non solo per l'appellativo con cui il protagonista viene chiamato. Si potrebbero stabilire molti paralleli tra quest'ultimo, che è personaggio di fantasia, e Wiener stesso che (se non fosse documentata la sua esistenza reale) avrebbe anche potuto essere inventato da uno scrittore, data la sua insolita complessità, quel Wiener, intreccio inestricabile di matematico profondo e innovativo e umanista culturalmente pensoso dei destini dell'uomo, che è stato sviscerato a fondo da Leone Montagnini nel suo *Le Armonie del disordine*⁵. In una diversa concezione e strutturazione del romanzo, Wiener avrebbe potuto assumere il ruolo qui svolto da Gabor. E, tra l'altro, Wiener era colui che presiedeva la Scuola di Varenna di cui nel libro si parla e a cui Gabor aveva realmente partecipato dando ben due lezioni. E di Wiener, dopo la sua morte, Gabor darà esplicita testimonianza di profonda stima non solo scientifica e personale ma, specificamente, riguardo al suo modo di fare ricerca⁶. Questo inciso non è un'intrusione arbitraria perché molte delle caratteristiche del vecchio cibernetico si rifanno pesantemente a idee espresse dallo stesso Wiener.

La seconda. Mentre leggevo e rileggevo il libro notando quanti cambiamenti nel testo l'autore avesse fatto rispetto a una versione preliminare che mi aveva fatto l'onore di farmi

⁵ Leone Montagnini, *Le armonie del disordine*, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Memoria 43, Venezia 2005; nuova edizione estesa, in inglese: *Harmonies of Disorder. Norbert Wiener: A Mathematician-Philosopher of Our Time*, Springer, 2017.

⁶ Vedi Dennis Gabor, "Wiener and the Art of Communication" in V. Mandrakar e P.R. Masani (a cura di), *Proceedings of the Norbert Wiener Centenary Congress*, 1994, AMS, Providence 1997, p. 525, e anche quello che riporta Montagnini nel suo "L'arte matematica di Norbert Wiener", *Lettera Matematica Pristem*, 93, pp. 43-49

leggere in anteprima (alcuni minimi, altri molto più massicci) si è svolto a Genova il festival di Limes sul tema (o, almeno, dal titolo) “l’ordine del Caos”.

Il Convegno di Limes e il libro di Giuseppe narrano la stessa cosa. Ci parlano di noi e del nostro tempo. E forse in modo non troppo diverso. Le differenze riguardano solo sfumature. Ed entrambi, ho scoperto con stupore, hanno un’altra cosa in comune. Il libro già dal titolo si presenta come “una storia d’amore” pur essendo, come già osservato, tante altre cose che, nella stessa narrazione, acquistano un rilievo che predomina sull’amore. Il Festival di Limes, rassegna problematica di un coacervo di problemi che ci affliggono e con noi tutto il mondo (problemi politici, sociali, economici), è stato giustamente presentato da Lucio Caracciolo assieme alla domanda di cercare la radice dei problemi. E, inaspettatamente, mettendo in secondo piano le ragioni economiche, ha fatto riferimento all’amore e all’odio. E questo ci costringe a ritornare al Piccolo Principe, alla frase che la volpe pronuncia prima di quella già ricordata: *non si vede bene che con il cuore*. Interessante convergenza⁷ e ipotesi innovativa da esaminare in profondità, escludendo – se pigliamo sul serio l’ipotesi e la sfida in essa contenuta - le interpretazioni banali (del tipo: dobbiamo essere tutti più buoni o, come oggi viene fatto, invocando – ad esempio – il diritto all’odio, “dobbiamo essere più cattivi”). La sfida è seria, riguarda il fatto che non abbiamo strumenti (e, quei pochi che possediamo, non vengono utilizzati) per indirizzare in modo costruttivo le enormi energie che, come esseri umani, riusciamo a generare quando, partecipando a qualcosa (evento o rapporto personale), ne siamo profondamente coinvolti. Se non bene utilizzate, purtroppo, sono risorse sprecate. Essendo, poi, molto grandi oltre ad andare sprecate possono creare danni, come fiumi in piena, quando non sono bene incanalate. Ecco, credo che di questo si tratti. Ipotesi che - per assonanza – mi sembra anche richiamare l’appello di Edmund Husserl⁸ nella *Crisi delle scienze europee* a estendere opportunamente la nozione di scientificità in modo da farvi rientrare tutte le forme di conoscenza proprio per evitare di “vivere in questo mondo in cui il divenire storico non è altro che una catena incessante di slanci illusorie di amare delusioni” (pagina 36) non per mettere in dubbio l’importanza di quello che abbiamo trovato ma coscienti che “il rigore scientifico di tutte queste discipline [con riferimento a matematica, fisica, chimica e simili], l’evidenza delle loro operazioni teoretiche e dei loro successi, che ormai si sono imposti in modo vincolante e per sempre, resta fuori discussione” (pagina 34).

La coincidenza e la convergenza osservate, al di là di altre considerazioni, rafforzano la nostra ipotesi che Giuseppe Lupo, Lucio Caracciolo e Leone Montagnini (quando analizza

⁷ Mi chiedo se Lucio Caracciolo e Giuseppe Lupo (oltre che la volpe) siano d’accordo con Giuseppe Dossetti jr. - indipendentemente dal fatto che abbiano letto il suo libro (*Per avere la vita*, Edizioni San Lorenzo, Reggio Emilia, 2008) – quando, a pag. 26, scrive che (secondo l’Antico Testamento) “il cuore ... non è la sede dei sentimenti, ma degli orientamenti decisivi della persona” e continua affermando che “l’amore non è un sentimento, l’amore è una decisione, un orientamento, quindi anche un’azione interiore, per cui si possono amare i nemici; amare i nemici non significa provare dei buoni sentimenti per i nemici, ma orientare l’atteggiamento verso i propri nemici in un determinato modo, per il loro bene, volere il loro bene.”

⁸ Edmund Husserl, *La Crisi della Scienze europee*, Il Saggiatore, Milano, 1961. Il programma delineato da Husserl (nonchè le sue preoccupazioni) lo leggerei alla luce dei volumi di Richta citati nella nota 3.

di Wiener) stiano parlando della stessa cosa e non solo nel senso, vero ma banale, che parlano di noi, oggi. Parlano di come noi ci rapportiamo con questioni e problemi che – nella loro specificità – noi esseri umani stiamo affrontando per la prima volta. Sfida (affrontare qualcosa di *realmente* nuovo) con cui l'Umanità si è, sicuramente, confrontata in altre occasioni ma non *tantissime*. È questa la ragione per cui dobbiamo stare molto attenti e usare tutte le nostre capacità per vincerla, questa sfida.

Una coincidenza favorevole (direbbe qualche augure del nostro tempo) è che queste due cose diverse e disparate (Il Convegno di Limes e la presentazione del libro) siano iniziate nello stesso giorno. Che il giorno sia stato il 7 febbraio non ci darei troppo peso, a parte la mia particolare predilezione per il numero 7. Desidero ancora collegare tutto ciò a due altri fatti di cui si dovrà verificare in futuro la loro positività e la loro portata ma che oggi devono essere segnalate. La trasformazione della Fondazione Leonardo come Ente del Terzo Settore, con presentazione ufficiale in Parlamento e le prime (apparentemente, ottime) notizie su *Vitruvian*⁹ una potente Chat italiana dopo l'exploit della cinese *DeepSeek*. Nonostante le riserve che possiamo avere, pensando che, nel primo caso, si tratti di lavaggio di coscienza pubblico (avendo, Leonardo, a che fare con le armi) e di portata esagerata della notizia, nel secondo, abbiamo sempre a che fare con accadimenti che rafforzano la convinzione che, nonostante il *potere* immenso dei *Poteri* oggi presenti nel mondo, il futuro rimanga sempre nelle nostre mani, se solo ne prendiamo coscienza e lo vogliamo veramente, nonostante le difficoltà e la durezza delle sfide da superare.

Abbiamo scritto prima di coincidenza e convergenza; entrambe, così come identità e differenza, concordanza e sfumature sono importanti e significative. La convergenza ci rassicura che – da punti di vista diversi – stiamo affrontando sostanzialmente gli stessi problemi. Ed essendo i punti di partenza molto diversi questo ci induce a pensare che, forse, stiamo affrontando (alcuni dei) problemi veri del nostro tempo, Le sfumature sono importanti, anzi fondamentali perché mettono in evidenza i diversi modi in cui una stessa cosa può essere vista, uno stesso episodio essere interpretato e vissuto, una stessa situazione avere influenze diversissime in persone differenti che in essa si trovano. Questo vale per gli individui, ma anche per le nazioni e le situazioni storiche. Ebbene, il libro del mio amico Giuseppe si situa proprio tra *l'ordine del caos* e *le armonie del disordine*. La somiglianza (e le differenze) tra le quattro parole presenti nei due titoli ci spingono a giocare con le loro varie combinazioni. Nel titolo di queste divagazioni, volendo sottolineare gli aspetti favolistici del libro, ho preferito la combinazione immediatamente positiva, che poi è quella adombrata nel finale, e cioè che le disarmonie di una situazione complessa possano trovare, almeno temporaneamente, un loro equilibrio costruttivo. L'inciso "almeno temporaneamente" non è limitativo perché anche gli equilibri che sembrano definitivi quasi mai lo sono. Tutto cambia e si modifica. Nulla è mai ottenuto per sempre. Ma, se un equilibrio è stato trovato in un certo momento, questo non solo deve spingerci a trovarlo anche in altri momenti ma può anche darci, per analogia (una categoria quanto mai

⁹ <https://www.ilsole24ore.com/art/il-modello-ai-italiano-vitruvian-1-e-aperto-pubblico-AGMlotyC>

scivolosa ma utilissima se usata con cura), indicazioni per ritrovarlo sotto condizioni diverse.

Dobbiamo, però, qui aggiungere che c'è anche l'altra possibilità e cioè che il disordine possa venire imbrigliato, regimentato da qualcosa di esterno, da un ordine imposto e non da un'armonia trovata in modo naturale, da una riorganizzazione degli elementi o degli attori in gioco, (qualcuno forse può anche desiderare che questo venga, alla fine - o finalmente - imposto). E, allora, l'altra combinazione possibile è quella di "ordine del disordine". Le cui interpretazioni più ovvie, seguendo proprio solo il ritmo delle stesse parole non sono del tutto positive. Una riguarda l'accettazione del disordine, considerato come la situazione normale: non c'è altro ordine che quello del disordine. Ma se il disordine non viene sviscerato dall'interno, affrontato e vissuto come una ricchezza, un aspetto della complessità (e novità) del mondo in cui viviamo non verrà accettato serenamente e questo può dar luogo al realizzarsi della seconda accezione. Un ordine deve venire imposto. Una situazione che forse, ad alcuni, può piacere. Un ordine qualsiasi purché ordine sia e questo non può che essere imposto mediante *Ordini*.

Abbiamo parlato prima dell'importanza di confronti e comparazioni che mettano in luce identità e differenze. Desidero ritornare al fatto basilare che il libro di cui sto discutendo è un romanzo - anche se le mie continue e pesanti digressioni potrebbero aver fatto dimenticare quest'ovvio punto di partenza - invitando il lettore a raffrontarlo con *Klara e il sole* di Kazuo Ishiguro. Quali somiglianze e differenze si possono individuare? Personalmente (ma la mia non vuole essere niente di più dell'opinione di un singolo lettore) trovo che entrambi trattano le possibilità tecnologiche del mondo in cui viviamo in un modo molto diverso da quello che viene normalmente fatto nella saggistica connessa. Questi libri compiono un'operazione mirabile. Ritengono già realizzati, prendendoli quindi molto sul serio, possibili sviluppi tecnologici (al di là di quanto realisticamente ipotizzabile) per delineare quella che dovrebbe essere la reazione degli esseri umani nei loro confronti, mantenendo a livelli alti la loro umanità nella linea di ciò che Norbert Wiener definiva *uso umano degli esseri umani*. Questo li accomuna. Li distingue una sostanziale, impersonale, *atarassia* presente in Ishiguro, contrapposta - nel libro che ci sta intrattenendo - a una *individualità che ha imparato a come reagire* (e quando), proprio nel corso dell'evolversi dei fatti. Due modi complementari per riaffermare gli aspetti migliori della natura umana. Non ho incontrato molte altre vere lezioni che ci insegnino come comportarci, senza dirlo esplicitamente. Il nostro libro può essere definito anche come una sonda. Uno strumento per indagare i problemi di oggi. Tanto più potente in quanto, sotto le vesti semplici di una lieve narrazione, riesce a comunicarci anche quell'*essenziale che è invisibile agli occhi* di chi legge.